

10.5281/zenodo.10253772

КАРНАЕВА Светлана Сергеевна

Россия, г. Калининград

РАЗВИТИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ

Аннотация. В эпоху, когда технологии управляют всеми процессами, а понимание специфических когнитивных и поведенческих процессов при психических расстройствах открывает новые грани исследований, методы лечения, такие как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), становятся ключевыми в области психотерапии. Вместе с этим танцевально-двигательная терапия сохраняет свою важность, способная внести значительный вклад в этот мир перемен. Созданная в начале 20 века как профессия, основанная на идее о том, что тело и разум образуют неразрывную систему, танцевально-двигательная терапия относится к телесным движениям как к первостепенному и неотъемлемому компоненту человеческого бытия. Ее уникальная философия основывается на представлении о том, что тело – это средство, через которое человек взаимодействует с самим собой и окружающим миром. Эта статья исследует эволюцию танцевально-двигательной терапии, подчеркивая ее важность в терапевтической сфере в целом, особенно при работе с детьми. При этом не рассматривается метод КПТ, но отмечается его влияние на семинары, где изучаются аспекты танцевально-двигательной терапии в сочетании с когнитивно-поведенческой терапией (КПТ).

В качестве цели можно выделить изучение развития психосоциальных навыков у детей через танцевально-двигательную терапию. Для того чтобы полноценно рассмотреть тему необходимо было обратиться к научным трудам, а также рассмотреть примеры использования данной терапии.

Ключевые слова: танцы, психосоциальные навыки, дети, терапия, танцевально-двигательная терапия.

Введение

История танцевально-двигательной терапии, берет свое начало еще с древних обычаев племен. Использование танца в качестве ритуала и исцеления, а также средства выражения эмоций, было известно с древности. История запечатлела культуры, где танец представлял собой важную составляющую жизни племени, служа не только средством передачи эмоций, но и средством связи с природой и исцеления, часто проводимого шаманом. В первобытных

обществах танец имел не меньшее значение, чем еда или сон. Это был инструмент самовыражения, способ передачи чувств другим и установления связи с окружающим миром. Танцевальные обряды сопровождали важные события, способствуя как социальной интеграции, так и сближению человека с окружающей средой. В данном контексте движение в танце рассматривается как эффективный терапевтический инструмент.

Рис. 1. Танцевальный обряд

Именно из этой динамичной атмосферы в 1940 году выросло новое направление – танцевально-двигательная терапия, этот метод основывался на убеждении в том, что движение представляет собой фундаментальную часть человеческого опыта. Движение и дыхание, два ключевых элемента, указывают на начало жизни и формирование речи и мышления. Жестикуляции возникают сразу после рождения в ответ на потребность в коммуникации.

Танцевально-двигательная терапия начала свое развитие в США, а затем распространилась в Европе. Ее становлению способствовало сотрудничество между психiatрами, психологами и профессионалами в области танца, которые выделяли потенциал, заложенный в движении [1].

На первых этапах танцевальная терапия сильно отражала влияние современного танца, и большинство инициаторов двигательной терапии были либо танцорами, либо преподавателями танцев. Основной вклад в развитие данного вида терапии внесла Марион Чейс, танцовщица и преподаватель танцев, чья терапевтическая карьера началась в 1940-х годах

в психиатрической больнице Святой Елизаветы. Она и ее ученики разработали методы работы и концепции, лежащие в основе этой формы терапии. Чейс описала «базовый танец», движения и позы, часто выражаемые психотическими пациентами, как «внешнюю проекцию внутренних чувств, не поддающихся рациональному выражению и доступных только через ритмичные и символические действия», ее метод включал в себя установление контакта с пациентами путем взаимодействия с их движениями. Чейс предпочитала работать с групповой танцевально-двигательной терапией, основной идеей которой было использование танца как формы общения и инструмента самовыражения, играющего важную гуманитарную роль. Танцевально-двигательная терапия широко применяется в различных учреждениях, сохраняя традицию терапевтической работы в рамках личностного развития и роста. В США произошло разделение между психиатрической двигательной терапией на Восточном побережье и жанром Западного побережья, представленным работами Мэри Уайтхаус.

Рис. 2. Мэриан Чейс ведет занятие по ТДТ

Развивая теорию Юнга, Уайтхаус сформировала модель танцевально-двигательной терапии под названием "Аутентичное движение", основанную на концепции "движущегося воображения" Юнга. Она выделяла схожесть между спонтанными движениями и психоаналитической моделью Фрейда, рассматривая последовательность ассоциаций как выражение подсознательного содержания. В период развития танцевально-двигательной терапии события в психологии, под влиянием профессионалов, таких как Райх, Юнг и Салливан, приобретали особый интерес. Вильгельм Райх, австрийский психиатр и психоаналитик, выделялся среди первых клиницистов с фокусом на невербальных методах. Используя мышечную активацию, он стремился преодолеть тенденцию людей создавать виртуальную броню, помогая освободить подавленные психические содержания [2].

Фундаментальное предположение танцевально-двигательной терапии относительно связи между телом и душой основано на элементах современной психотерапии, развиваемой на основе исследований Зигмунда Фрейда. Фрейд отмечал, что «эго в основном физическое... эго в конечном счете проистекает из телесных ощущений, главным образом тех, которые возникают на поверхности тела».

Профессиональные терапевты стремились постигнуть суть танцевально-двигательной терапии. Ее основоположники, выходявшие из современного танца, привнесли прямой экс-

прессивный стиль движений. В своей работе они активно удалялись от традиционного представления о танце, всё больше переходя к «спонтанным движениям». Цель такого движения заключается в разрешении внутреннего эмоционального мира человека. Танцевально-двигательная терапия стремится не к идеальности движений, а к использованию физических способностей для открытия новых путей восприятия, раскрытия чувств, которые не могут быть выражены словами. Таким образом, двигательную терапию следует рассматривать как процесс, а не как конечный продукт, где психологическая интеграция происходит через движение и информацию, возникающую в терапевтической среде.

Исходя из этих предположений, становится ясно, почему танцевально-двигательная терапия придает значение примитивной способности человека к движению и строится на этой основе. Терапевтический контекст позволяет выражать эмоции людям, которые неудобно чувствуют себя при использовании вербальных средств. Творческий процесс, связанный с движением, предоставляет людям возможность формировать новые структуры, выражая то, что трудно сформулировать [3, 4].

1. Танцевально-двигательная терапия у детей

Параллельно с исследованиями Чейс возникли другие методы танцевально-двигательной терапии, нацеленные на различные возрастные группы, включая терапию

для детей с эмоциональными нарушениями. В повседневной жизни дети взаимодействуют с окружающим миром, используя свое тело, движения и игры. В начальном этапе развития человека присутствует неорганизованная двигательная активность, которая постепенно становится управляемой. С возрастом ребенок осваивает контроль над грубыми движениями. Процесс развития интеллекта и коммуникации приводит к тому, что язык слов становится переводом первичных процессов. Следовательно, детский терапевт должен обращать внимание не только на вербальный, но и на невербальный контент, который передается через движения и внутреннее содержание, выражаемое в процессе игры.

Это позволяет создать более полное представление о взаимодействии терапевта с ребенком в игровой и двигательной среде. Согласно Уайтхаусу, дети выражают себя через тело задолго до того, как они освоят вербальный язык, и движение дает возможность выражать воспоминания, сохраненные в теле с ранних периодов развития. Движение оказывает помощь детям с поведенческими расстройствами. В связи с тем, что дети взаимодействуют невербально задолго до того, как овладеют навыками речи, можно проанализировать дословные воспоминания, заключенные в теле, для понимания травм раннего детства. Йона Шахар Леви обозначает эти воспоминания как "ранние повторы памяти". Лемессюррей и Ломан представляют несколько методов детской двигательной терапии и показывают, как эти приемы помогают детям в раннем возрасте преодолеть трудности в общении, улучшить саморегуляцию, выразить эмоции невербально, справиться с неразрешенными проблемами в развитии и заживлять травмы и утраты.

Теоретическая основа, представленная ими, объединяет подходы к развитию и отношениям. Рена Корнблюм рассматривает танцевально-двигательную терапию как процесс, который обеспечивает доступ к глубочайшим чувствам ребенка в рамках системы развития. Она принимает основное предположение о взаимосвязи между движениями и эмоциями, отмечая, что изменения в уровне движений способны вызывать изменения на эмоциональном и ментальном уровнях. Цели, которые она преследует в своей работе, основаны на этапах психоаналитического развития и

принципах клиентоориентированной терапии [5].

Однако у некоторых детей возникают трудности с процессом эмоциональной регуляции. Эмоциональная дисрегуляция характеризуется неспособностью или затруднением в контроле, оценке и изменении эмоциональных и физических реакций. Различные факторы могут способствовать развитию этой сложности. Вне зависимости от причины, последствия эмоциональной дисрегуляции могут проявляться в поведении ребенка и усиливать симптомы психических расстройств.

Эмоциональная дисрегуляция представляется в двух ключевых формах: недостаточной регуляции и чрезмерной регуляции. Недостаточная регуляция может возникнуть, если:

- Дети испытывают затруднения в осознании своих эмоциональных переживаний.
- Дети не могут распознавать триггеры в окружающей среде.
- Внутренний механизм самоуспокоения практически отсутствует у детей, переживших травматические события, и у детей с нейродиверсией.
- Недостаточная регуляция может проявляться через импульсивные поступки, физическое проявление эмоций, частые выбросы, ухудшенную концентрацию и раздражительность.

Используя интегративный подход, танцевально-двигательная терапия объединяет разум, тело и эмоции, что делает ее эффективным средством для работы с основными аспектами эмоциональной дисрегуляции у детей на соответствующем им уровне развития [5, 6].

2. Методы танцевально-двигательной терапии у детей

Танцевально-двигательная терапия предоставляет поддержку детям в эмоциональной регуляции посредством нескольких ключевых методов:

Выражение эмоциональной энергии через физическую активность: Движение, танец и физические вмешательства являются фундаментальными средствами взаимодействия. Физические движения предоставляют детям возможность выразить свою эмоциональную энергию. Танцевально-двигательные терапевты, соблюдая предельные нормы безопасности, способствуют физической активности, помогая детям, контролирующим себя чрезмерно, физически выразить подавленные эмоции.

Развитие осознанности тела: Регулярная практика в танцевально-двигательной терапии способствует повышению мастерства. Дети, участвующие в этой терапии, осваивают управление своим телом через целенаправленные вмешательства. Это повышает контроль над телом и осознанность тела, что помогает детям распознавать физические признаки дистресса.

Предложение альтернативного подхода к справлению с ситуациями: Танцы и движение представляют собой новый способ справляться с эмоциями, особенно для детей, для которых традиционные методы, такие как рисование, неэффективны. Танцевально-двигательная терапия помогает детям разрабатывать стратегии преодоления трудностей, используя

движение для улучшения эмоционального благополучия.

Альтернатива обработке информации через разговоры: Танцевально-двигательная терапия использует движение в качестве инструмента для обработки чувств и переживаний. Метафоры и игры помогают детям выразить травматические и сложные переживания через физическое вовлечение. Такой подход позволяет переживать и творить заново, основываясь на силе движения.

Танцевально-двигательная терапия стимулирует взаимодействие детей с миром через физическое воздействие, предоставляя им эффективный инструмент для независимой эмоциональной регуляции [7, 8].

Таблица

Функции танцевально-двигательной терапии у детей

Наименование	Суть функции
Развлекательная функция	Создает благоприятную атмосферу и поддерживает позитивное настроение.
Релаксационная функция	Снимает напряжение, вызванное негативными эмоциями, мышечной усталостью и нервными перегрузками
Коммуникативная функция	Объединяет детей в группы, поощряет взаимодействие между ними.
Воспитательная функция	Формирует моральные и нравственные качества у детей.
Обучающая функция	Предоставляет новые знания, умения и навыки.
Развивающая функция	Стимулирует развитие речи, внимания, памяти и мышления у детей.
Коррекционная функция	Помогает в "исправлении" эмоциональных, поведенческих и других проблем у ребенка [9].

Заключение

Таким образом можно сказать, что танцевально-двигательная терапия стимулирует взаимодействие детей с миром через физическое воздействие, предоставляя им эффективный инструмент для независимой эмоциональной регуляции. Также следует сказать, что данный метод терапии наилучшим образом подходит для физического развития ребенка, помогает его психоэмоциональному становлению, формирует образ тела и способствует улучшению координации движений, моторики, самоконтроля. Танцевальная терапия развивает коммуникативные навыки и творческие способности ребенка, повышает уверенность в собственных силах и дает мощный стимул для саморазвития и решения психологических и педагогических проблем.

Если же говорить об истории данного метода, то он берет свое начало еще с древних обы-

чаев племен. Однако на ее развитие и становление в настоящее время поспособствовало сотрудничество между психиатрами, психологами и профессионалами в области танца, которые выделяли потенциал, заложенный в движении.

Подводя итог следует сказать, что благодаря танцевально-двигательной терапии можно решить следующие задачи:

- повысить уровень развития психических процессов;
- помогает развить творческие способности детей;
- повышает уровень эмоционально-волевой сферы;
- позволяет легче адаптироваться детям в социуме [10].

Литература

1. История развития танцевально-двигательной терапии [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.b17.ru/article/105877/>
2. Яровая М.В. Становление танцевально-двигательной терапии [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-tantsevalno-dvigatelnoy-terapii>
3. The Importance Of The Dance Movement Therapy In General And Child Therapy [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.europeanproceedings.com/article/10.15405/epsbs.2018.06.44>.
4. Особенности влияния танцевально-двигательной терапии на снижение психоэмоционального напряжения детей с отклонениями в состоянии здоровья [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://top-technologies.ru/en/article/view?id=39188>
5. Танцевально-двигательная терапия как психодинамическая модель и средство личностного роста [Электронный ресурс] Режим доступа: https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/31555/1/pkfo_2020_044.pdf?ysclid=loxa0j2vn6747414150
6. Танцевально-двигательная терапия в работе с детьми дошкольного возраста (региональный семинар-практикум для педагогов ДОУ) [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://ganceva-ivant-dou17.edumsko.ru/articles/post/2078783>
7. How Dance/Movement Therapy Can Help Kids Learn to Regulate Emotions. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://goo.su/xPvgzWq>
8. Пономарёва, И. В. Танцевальная терапия // Вопросы дошкольной педагогики. 2017. № 2 (8). С. 120-121.
9. Танцевальная терапия как средство психоэмоциональной разгрузки детей дошкольного возраста и развития их творческих способностей [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://edu-time.ru/pub/120181>
10. Роль танцетерапии в социализации детей с ОВЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://goo.su/NH1ypv>

KARNAEVA Svetlana
Russia, Kaliningrad

DEVELOPMENT OF PSYCHOSOCIAL SKILLS IN CHILDREN THROUGH DANCE AND MOVEMENT THERAPY

Abstract. *In an era when technologies control all processes, and understanding specific cognitive and behavioral processes in mental disorders opens up new facets of research, treatment methods such as cognitive behavioral therapy (CBT) are becoming key in the field of psychotherapy. At the same time, dance and movement therapy retains its importance, which can make a significant contribution to this world of change. Created at the beginning of the 20th century as a profession based on the idea that the body and mind form an inseparable system, dance and movement therapy refers to bodily movements as a primary and integral component of human existence. Her unique philosophy is based on the idea that the body is a means through which a person interacts with himself and the world around him. This article explores the evolution of dance-movement therapy, emphasizing its importance in the therapeutic field in general, especially when working with children. At the same time, the CBT method is not considered, but its influence on seminars where aspects of dance-movement therapy in combination with cognitive behavioral therapy (CBT) are studied is noted.*

As a goal, we can single out the study of the development of psychosocial skills in children through dance and movement therapy. In order to fully consider the topic, it was necessary to refer to scientific works, as well as consider examples of the use of this therapy.

Keywords: *dancing, psychosocial skills, children, therapy, dance and movement therapy.*